

Préserver la mémoire

Création et effondrement du Bloc de l'Est – Guerre russo-ukrainienne – La révolution hongroise de 1956 - Témoignages concernant la vie dans le Bloc de l'Est dans les années 1970

Sebök Ferenc, 2024

Logopède, master en sciences de l'éducation, licencié en sciences du travail

PhD in educational psychology and in anthropology, 2024.

Orchid : 0009-0000-5147-9558

Table des matières

Extract

1. Bref rappel concernant la création du bloc soviétique, sa déliquescence, l'effondrement de l'URSS. Les causes de la guerre russo-ukrainienne, la confrontation Occident/Russie. L'apparition du désir d'un monde multipolaire.
2. Bref rappel des événements concernant la Révolution hongroise de 1956
3. Importance de récolter les témoignages de personnes ayant vécu dans les années 1970
 - a. Approche méthodologique
 - b. Population cible, âges et pays d'origine
 - c. Constitution de la population cible
 - d. Conditions d'approche de la population cible
 - e. Choix des personnes interviewées
4. Questions posées
5. Réponses aux questions posées (traduction)
6. Lectures proposées

Extract

Cet article présente trois parties :

Le Bloc de l'Est et l'URSS, son effondrement et la guerre russo-ukrainienne - La révolution hongroise de 1956, le régime communiste et l'affranchissement des pays satellites de l'URSS dès 1989 - Le recueil des témoignages concernant les conditions de la vie quotidienne sous le régime socialiste-communiste durant les années 1970.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique est dirigée par Joseph Staline, qui s'est emparé de certains pays de l'Est et d'Europe Centrale pour former le Bloc de l'Est. En 1989, les pays satellites de l'Union soviétique ont décidé de quitter ce Bloc. En 1991, l'URSS s'est effondrée. À partir de 1989, les pays satellites sont passés, souvent brutalement, d'un régime communiste à une économie de marché, pas toujours bien gérée. Le capitalisme a fait rêver beaucoup de gens venant de l'Est et d'Europe Centrale, mais la désillusion semble avoir peu à peu éteint l'espoir d'une vie meilleure, si on lit les témoignages. Cette nouvelle vision a créé une certaine nostalgie du passé.

Au lendemain de 1989, beaucoup de personnes ont été considérées comme étant improductives : c'est le cas des Roms et des personnes peu qualifiées, considérées comme inaptes au travail. À la suite de la Chute du mur de Berlin en 1989 et de l'effondrement de l'URSS en 1991, l'OTAN a accueilli la plupart des pays anciens satellites de la Russie, alors fort affaibli. L'avenir est devenu incertain et le monde est devenu dangereux, au bord d'une troisième guerre mondiale. Cette recherche fait aussi un bref rappel concernant la Révolution hongroise de 1956 pour comprendre ce qui s'est passé. Cette recherche qui a pour objectif de recueillir les paroles de 12 personnes concernant leurs perceptions de la vie quotidienne dans les années 1970. En effet, c'est une période considérée comme étant l'apogée d'un certain bien-être en Hongrie et en Allemagne de l'Est, sous le joug du régime socialiste-communiste, dans le Bloc de l'Est. Quelles étaient les conditions de la vie quotidienne dans ces pays ? Les témoignages ont permis de mieux comprendre leur situation dans le quotidien à cette époque-là. Ils ont exprimé leurs sentiments par rapport à leur vécu durant cette période par rapport à ce qu'ils vivent actuellement.

1. Bref rappel concernant la création du bloc soviétique, sa déliquescence, l'effondrement de l'URSS. Les causes de la guerre russo-ukrainienne, la confrontation Occident/Russie. L'apparition du désir d'un monde multipolaire.

Le Bloc de l'Est a commencé à être créé à partir de 1944. Il s'agit des régimes communistes dans les pays sous le contrôle de l'Union soviétique. Le Bloc de l'Est en 1948 était constitué par les pays suivants :

Allemagne de l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie (constituée de la Tchéquie et de la Slovaquie qui formaient un seul état), la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et l'Albanie.

L'actuelle Ukraine faisait partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), ainsi que les pays baltes : Estonie Lituanie, Lettonie.

La Yougoslavie dirigée par Tito était un ensemble de petites régions intégrées dans le pays dénommé « Yougoslavie ». Bien que la Yougoslavie était un régime communiste et avait des liens étroits avec l'URSS et le Bloc de l'Est, la Yougoslavie avait su préserver une forme d'autonomie et d'indépendance par rapport à l'URSS tout en préservant des rapports privilégiés.

En 1989, les pays satellites de l'URSS constituant le Bloc de l'Est s'effondrent, avec notamment un événement capital : la Chute du mur de Berlin séparant l'Est de l'Ouest. La Hongrie a été saluée par l'Allemagne de l'Ouest pour son attitude active et positive lors de la chute du mur de Berlin.

Avant 1989, une Alliance politique (communiste), économique et militaire (Pacte de Varsovie) resserrait les liens entre les pays satellites et l'URSS.

En 1991 est la date officielle de l'implosion (ou effondrement) de l'URSS. Voici les 15 États devenus indépendants, suite à l'effondrement de l'URSS :

Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan.

L'état étant considéré comme l'héritier de l'URSS est la Russie. Dès 1990, parmi les 15 états, les 3 pays baltes exigèrent leur indépendance. Les 12 pays restants avaient fait également sécession, pour former ensuite la CEI (Communauté des Etats indépendants).

Vladimir Poutine, agissant de pair avec Medvedev prit le pouvoir en alternance au départ, pour ensuite laisser la place de la Présidence à Vladimir Poutine. Le pouvoir en place a transformé dans la discrétion une Russie moribonde, en un pays plus compétitif et mieux organisé, sans oublier la remilitarisation. Ainsi l'armée a été réorganisée, avec des purges au sein de la « Nomenklatura ».

Entre-temps, la guerre des Balkans dans les années 1990 a conduit à la dislocation de la Yougoslavie par l'intervention de l'OTAN qui n'avait, par ailleurs, pas de mandat international de l'ONU. Ni la Russie ni la Serbie n'ont accepté cette intervention qu'ils considéraient comme illégale. La Russie, encore faible, n'avait pas pu faire pression ou intervenir dans la guerre des Balkans. L'Occident, qui se sentait tout puissant comme le seul gendarme du monde, favorisa le coup d'État de Maïdan à Kiev, en Ukraine. Ce coup d'État (car destituant un Président légitimement élu) a abouti à la destitution du Président Viktor Ianoukovitch en février 2014, qui a dû fuir le pays vers la Russie.

Après l'éclatement de la Yougoslavie, puis la perte probable de l'Ukraine, la Russie s'est sans sentie menacée par l'Occident. Pourquoi ? Car cette situation nouvelle pouvait créer une proximité frontière directe entre les pays de l'OTAN et la Russie. Cette situation était devenue insupportable pour la Russie.

Volodymyr Zelensky prit le pouvoir, promettant de régler les problèmes dans la paix avec le voisin russe. Les pays occidentaux avaient intérêt à ouvrir ses portes à l'Ukraine, riche en terres noires et en minerais rares. Pourquoi ? Car l'Union européenne (l'UE) est un colosse au pied d'argile, car elle manque cruellement de matières premières et de terres rares. Le vaste pays d'Ukraine plus grande que la France pourrait apporter une solution alternative à la dépendance au gaz et au pétrole russe. C'est sans doute la raison pour laquelle les pays occidentaux, avec l'aide des USA, sont intervenus en armant l'Ukraine et en renforçant des villes forteresses comme Toretsk ou Pokrovk.

Les soupçons d'une intervention de l'Occident y compris les USA furent avancés par Moscou, dénonçant la présence d'instructeurs et de mercenaires en Ukraine. Le démenti constant des Occidentaux est devenu de moins en moins crédible avec l'augmentation de morts en Ukraine de personnes provenant des pays du Bloc occidental.

Peu à peu, la guerre russo-ukrainienne a mis le monde sens dessus dessous : méfiance du Sud global vis-à-vis du Bloc occidental, considéré comme hypocrite, utilisant la politique du « deux poids, deux mesures ». Le reproche fait par le Sud global, la Russie, la Chine, l'Inde et certains pays de l'Amérique du Sud quant à la politique de « deux poids, deux mesures » de l'Occident. Les Occidentaux seraient des « donneurs de leçons », des « néocolonialistes » hypocrites, s'octroyer des libertés d'action, sans l'aval de l'ONU ou s'arrogeant le droit de faire la guerre où ils veulent, sans mandat de l'ONU. Ce fut le cas dans la guerre en Yougoslavie, en Irak (sous G.W. Bush) et ailleurs. En jouant au gendarme du monde, l'Occident n'a-t-il pas bafoué le droit international ?

Autre action contre-productive de l'Occident a été la décision de geler des avoirs russes qui a ébranlé la confiance vis-à-vis des Occidentaux. En effet, agir de la sorte a créé la méfiance des pays tiers qui se sont posé la question suivante : « Et si demain nous étions les prochains sur la liste des Occidentaux ? »

Rappelons que l'intervention militaire en Irak, sans mandat de l'ONU, suivie de sanctions drastiques a abouti à une situation catastrophique, créant des centaines de milliers de morts parmi la population, à cause d'un manque d'eau et de médicaments.

La Russie était très isolée au départ à cause des sanctions occidentales, mais s'est peu redressée et a su se réorienter au niveau commercial à la grande surprise des Occidentaux. Plus les Occidentaux serraient la vis et plus la Russie déjouait les sanctions, trouvait des alliances, avec la Chine, l'Inde ou d'autres pays.

Cette confrontation Occident-Russie a généré en Afrique le désir de s'affranchir d'alliances considérées comme étant en réalité une mainmise néocolonialiste sur les pays africains. Ainsi la France a perdu des alliances commerciales en Afrique, au profit de la Chine et de la Russie, car ils sont considérés comme des partenaires « égal à égal ».

La concentration d'armes occidentale en Ukraine pour battre la Russie n'a pas donné d'autre choix à la Russie que de nouer des alliances des pays comme l'Iran, la Corée du Nord, pourvoyeurs en armes. La Chine a elle aussi aidé la Russie en péril en 2023, d'une façon ou d'une autre, l'Inde a fait pareil en augmentant de manière gigantesque l'achat de pétrole russe. Après le raffinement du pétrole russe par l'Inde, les pays européens achetaient du pétrole russe plus cher, mais sous la bannière indienne ! L'hypocrisie est totale dans le sens où les Occidentaux connaissaient très bien l'origine du pétrole raffiné.

L'« opération spéciale » des Russes en Ukraine est devenue au fil du temps une réelle guerre par procuration où les premières victimes ont été les Ukrainiens. Pour finir, la Russie a dû vivre en économie de guerre et se réarmer de plus en plus pour faire face aux coups de boutoir des armes occidentales hypersophistiquées. Défendre l'Ukraine ou affaiblir la Russie ? Je pense que l'intention a englobé les deux à la fois.

Malheureusement pour les forces occidentales, la Russie s'est montrée unie et fort résiliente et vers la moitié de 2024, la Russie est peu à peu passée d'une position défensive à une position offensive, avec une position de faiblesse de plus en plus flagrante de l'Ukraine depuis février 2025. La position de l'Occident a été parfois assez surréaliste : si une quarantaine de pays pouvaient fournir des armes à l'Ukraine, la Russie était pointée du doigt, car elle avait demandé de l'aide à de rares pays comme la Corée du Nord, l'Iran ou la Chine. Cette dernière n'a d'ailleurs jamais reconnu son aide vis-à-vis de la Russie.

Actuellement, la situation devient plus dramatique pour l'Ukraine : l'UE n'a plus de réserve pour aider l'Ukraine et pense devoir emprunter 2000 milliards pour se redresser et en même temps continuer à soutenir l'Ukraine. Certains pays membres de l'UE ne souhaitent pas adhérer à un prêt commun de cette ampleur. La première économie européenne, l'Allemagne s'est affaiblie économiquement, la France est quasi en situation de faillite, son Président est fort critiqué, des troubles sociaux commencent à apparaître, des pays comme la Slovaquie ou la Hongrie utilisent leur droit de veto, le parti de droite AFD e, Allemagne gagne du terrain, en Autriche également, la droite conservatrice devient un parti incontournable, en Espagne, il y a des émeutes contre la politique migratoire, etc.

L'UE serait-elle devenue malade, par mauvais calcul de ses choix géopolitiques et économiques ? A-t-elle mal géré la politique migratoire ? Devient-elle un mastodonte en voie de devenir un super état assujettissant des pays souverains ? L'UE devient-elle de plus en plus centralisée, avec le risque de devenir une future « URSS » ? Ou bien au contraire, l'UE se fragilise de plus en plus ?

Il est certain que depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la suppression du gaz et du pétrole russe, l'explosion des conduites de gaz Nordstream sous la Mer baltique, l'UE se retrouve dans une crise énergétique sans précédent. Les 18 paquets de sanctions qui semblent largement inefficaces ont eu un effet de boomerang, car le coût de la vie pour les populations de l'UE a fort augmenté. La pauvreté a augmenté, le nombre de « délaissés sociaux » augmente et environ un enfant sur sept ne mange pas à sa faim ou bien vit dans une famille précarisée.

L'UE est passée d'une dépendance du gaz russe à une dépendance au gaz de schiste US, 3 fois plus chère, diminuant drastiquement la compétitivité européenne. L'oncle Sam peut sans doute se frotter les mains : la vente des armes et le gaz de schiste lui a déjà rapporté des centaines de milliards de dollars. L'UE est arrivée à la situation dramatique de devoir essayer tant bien que mal à trouver des alternatives pour avoir de l'énergie ailleurs.

Malheureusement, l'UE a tellement détruit les relations diplomatiques, commerciales avec la Russie, qu'il lui sera difficile de rétablir les relations une fois qu'un accord de paix durable sera trouvé. Pour sortir d'une situation de faiblesse, et pour reprendre une situation dominante, l'actuel Président des USA a récemment taxé les produits provenant des pays tiers et de l'EU, les taxes allant de 10% à 35%. Le monde va-t-il se rebiffer ? L'avenir nous le dira. Mais il est clair que l'hégémonie américaine, toujours première puissance économique et militaire actuellement, est en train de perdre des plumes, face à un monde qui ne veut plus obéir à l'Ordre mondial en place.

Les conséquences de la guerre russo-ukrainienne ont eu un impact mondial :

- Souhait de beaucoup de pays pour se séparer du dollar
- Renforcement des Brics, ouvrant la porte à une idéologie multipolaire face au courant monopolaire et mondialiste des Occidentaux
- La Russie n'est plus isolée, par contre les Pays occidentaux ne sont plus suivis dans leur idéologie, leurs valeurs et leur souhait de mondialisation
- Le souverainiste prend force et vigueur en Europe et ailleurs
- Face au monde représentant 8 milliards d'habitants, l'Occident qui représente environ 1 milliard d'habitants n'arrive plus à imposer ses lois et sa vision des choses comme il le voudrait

En Ukraine, les pogroms touchant la population russophone, l'interdiction des russophones de parler leur langue maternelle, le conflit dans le Donbass, la corruption à grande échelle dans le pays, les enrôlements forcés de plus en plus brutaux et contestés par la population n'est certes pas des signes de démocratie. Il en va d'ailleurs de même pour les autres minorités en Ukraine : les Magyars, les Tsiganes, les Roumains. Pourtant l'UE garde le silence et continue à soutenir l'Ukraine dans la guerre, en espérant pouvoir intégrer l'Ukraine dans l'UE, ouvrant ainsi la possibilité d'un marché immense et des ressources immenses. La fin justifierait-elle

les moyens contestables ? L'avenir nous le dira, car comme dit l'adage : « On ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs » !

Beaucoup essaye d'occulter une réalité : la guerre a été sans doute provoquée, encouragée par l'Occident et a commencé dès 2014. C'est suite à l'annexion la Crimée sans un seul coup de fusil et à la reconnaissance officiellement de régions du Donbass (Langansk et Donetsk) par la Russie que la guerre a réellement commencé avec l'Occident. Le « mainstream » fixe le début de la guerre au 24 février 2022 quand le Président russe a ordonné de commencer les opérations spéciales (donc selon la Russie, il n'y a pas la guerre.

Dans les troupes Azov, il y avait réellement des néonazis glorifiant leur idole nazie nommée Bandera, mais la question est de savoir s'il y a lieu de généraliser ou non. Cependant, il est vrai que dans certaines villes du pays, surtout à l'ouest d'Ukraine, on peut trouver des statues de Bandera fleuries. N'a-t-on pas trouvé de nombreux militaires ukrainiens lors de la prise de Marioupol par les Russes ? Faut-il rappeler que lors de la Deuxième Guerre mondiale, le régime en place en Ukraine commettait des exactions et des meurtres en ce qui concerne les Juifs ? A cela s'ajoute la corruption toujours actuelle : le Président actuel n'a-t-il pas avoué au Président des USA que plus de 100 milliards de dollars ne peuvent être justifiés quant à leur destination ou utilisation finale ?

Que l'Ukraine rejoigne l'UE dans les conditions actuelles paraît plutôt une épine dans le pied de l'UE plutôt qu'un avantage. Le Premier ministre Viktor Orban a déclaré récemment que l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, c'est la guerre immédiate assurée avec la Russie, grande puissance nucléaire (environ 5200 bombes à sa disposition).

Faut-il aussi rappeler les « Accords de Minsk » de 2014-2015, qui proposait la paix ? Les paroles d'Angela Merkel et de François Hollande avaient permis de démasquer les manœuvres pour stopper la Russie dans sa progression en Ukraine qui était essoufflée.

Dans « Le monde en devenir », chronique stratégique du vendredi 6 janvier 2023, on peut lire ce qui suit :

« Suite aux aveux du 7 décembre d'Angela Merkel et de l'ancien président François Hollande, qui était aux côtés de la chancelière allemande lors des négociations pour les accords de Minsk de 2014-2015, il paraît clair que les accords n'étaient pas destinés à garantir la paix, mais à permettre au régime de Kiev de « gagner du temps » et se réarmer.

Pour le président Vladimir Poutine, cette fourberie de la part des Occidentaux n'était pas tolérable ; de plus, le but était d'affaiblir la Russie en utilisant l'Ukraine, d'où l'idée d'un conflit armé par procuration. L'Occident aurait donc provoqué une guerre fratricide pour affaiblir la Russie.

Le « protocole de Minsk signé le 5 décembre 2014 était un accord visant à faire cesser la guerre dans le Donbass. Un protocole de cessez-le-feu concernant la région du Donbass (Minsk II) a été signé le 11 février 2015 étant donné l'échec de l'accord de Minsk de 2014. Sous l'égide de l'Organisation pour la sécurité et de la coopération en Europe (OSCE), les participants au sommet de Minsk II avaient réuni les dirigeants des pays suivants : Russie – Ukraine – France – Allemagne – Les régions de Donetsk et de Lougansk.

L'objectif était de se mettre d'accord sur les mesures concernant la guerre du Donbass. La rupture du protocole de Minsk a été matérialisée par la reconnaissance officielle de l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk par la Russie le 21 février 2022.

Sources :

Les accords de Minsk : » L'URSS en tant que sujet du droit international et réalité géopolitique n'existe plus », Le monde, 10 décembre 1991.

Tom Parfitt, « Document proclaiming death of Soviet Union missing », The Daily Telegraph, 7 février 2013.

<https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true>

« Cuisante défaite ukrainienne à Debaltsevo », Le temps, 18 février 2015, ISSN 1423-3967

Après la dislocation de l'URSS, la Russie, avait considéré comme étant intolérable que l'Alliance atlantique (OTAN) arrive aux frontières de la Russie. Les accords de Minsk étant bafoués selon Moscou, la guerre russo-ukrainienne devint, de plus en plus, une guerre par procuration, dont les principaux pourvoyeurs en armes à l'Ukraine furent les USA du président Biden et le monde occidental.

Le monde occidental pensait sans doute pouvoir mettre la Russie à genoux, peut-être la disloquer? Par les armes fournies à l'armée ukrainienne et par plus de 17000 sanctions économiques, le but était sans doute de provoquer une paralysie des transferts bancaires par la suppression du système bancaire « swift ». En plus de cela, l'Occident avait gelé plus de 300 milliards de dollars d'avoirs russes, pour saper les objectifs russes.

Malgré tous ses efforts, l'Occident n'a pas pu réaliser ses projets. La réalité de terrain et le bouleversement mondial ont dépassé l'Occident qui tentait de jouer le tout pour le tout, tellement des milliards perdus avaient été investis dans cette guerre. Malheureusement, les erreurs d'appréciation et les mauvais choix stratégiques ont fait que ce sont les populations des pays occidentaux qui en paient le prix encore aujourd'hui, par la diminution du pouvoir d'achat. La précarité augmente avec l'augmentation des biens de consommation de première nécessité. Les sanctions contre la Russie semblent d'ailleurs avoir un "effet boomerang", touchant les gens dans leur portefeuille.

Pourquoi tant d'efforts pour poursuivre la guerre ? Casser la Russie par l'envoi des armes à foison durant l'Administration du Président Joe Biden avec l'engagement de plus en plus important de l'Europe est sans doute une réponse à la question. L'Europe n'est pas une terre de minerais ni une terre agricole en suffisance : l'Ukraine offrait une solution idéale. C'était la solution créant une possible expansion économique doublée d'une plus grande autonomie pour l'UE. Mais se coupant de la Russie pour obéir à l'Oncle Sam est bien devenu le Suzerain de l'UE.

Le vent a tourné avec Donald Trump redevenu Président des États-Unis. Durant la campagne, l'UE lui avait été ouvertement hostile, sauf la Hongrie. Le Président Trump n'a sans doute pas oublié cela et les comportements hypocrites non plus. En effet, Joe Biden s'était finalement retiré au profit de Kamala Harris, personne supportée par l'UE.

Il était donc prévisible que le Président Trump se désengage dans cette guerre russo-ukrainienne qui concerne plus son prédécesseur et l'UE que lui. Après des centaines de milliards donnés en armes par l'Occident à une Ukraine ont commencé à diminuer les envois d'armes exigeant à l'UE de prendre le relais.

La perspective de perdre l'Ukraine serait un échec cuisant pour l'UE, difficile à faire comprendre aux Européens qui se serrent de plus en plus la ceinture à cause des coûts que l'aide à la guerre occasionne. Si l'échec se confirmait, le sort de l'Europe serait sombre. Espérons qu'une fuite en avant et aveugle de certains dirigeants ne nous conduise pas à une troisième guerre mondiale.

Pour les USA, les choses ne sont pas aussi simples non plus. Quels sont les dangers pour les USA ?

- Le rapprochement Russie-Chine inquiète beaucoup,
- L'Afrique qui accueille la Russie et la Chine à bras ouverts.
- Le développement économique des Brics
- Les alliances économiques avec la Russie
- Le péril du dollar dans les transactions commerciales
- La Chine qui menace de reprendre Taiwan
- L'Inde qui ne semble pas obéir aux Occidentaux, en optant pour la poursuite du commerce avec la Russie
- Les troubles et oppositions internes qui commencent à se manifester aux États-Unis et en Europe
- La menace d'un nouvel Ordre mondial échappant aux USA
- La menace d'une défaite cuisante face à la Russie qui a englouti des centaines de milliards. Un échec serait très difficile à justifier. Il en va de même pour l'UE.

Le prédécesseur de l'actuel Président des États-Unis aurait-il commis une faute d'appréciation des forces en présence ? Une vision trop optimiste concernant l'issue de cette guerre « proxi » contre la Russie ? La paix n'aurait-elle pas pu être conclue déjà à Istanbul si le Président de l'Ukraine n'avait pas écouté ceux qui ont voulu que la guerre continue ? Cette histoire ne se terminera-t-elle pas par une question finale : « Tous ces morts pour rien ? »

Les responsabilités ne risquent-elles pas d'être diluées, avec la recherche de quelques boucs émissaires pour faire un écran de fumée ? Les populations de l'UE ne risquent-elles pas de payer un lourd tribut pour une guerre qu'ils n'ont pas choisie ? Pourquoi est-ce seulement la Hongrie qui a eu le courage d'opter pour des consultations populaires ? Finalement, l'Europe de nos pères qui visaient le bien-être commun dans la paix n'a-t-elle pas été trompée par les options actuelles de l'UE ? L'UE, résolument mondialiste, n'a-t-elle pas le devoir de questionner les populations en ce qui concerne leur devenir futur ?

La guerre russo-ukrainienne a, semble-t-il, créé d'autres éléments facilement observables :

- Méfiance des pays africains et asiatiques vis-à-vis des Occidentaux.
- Prises de position en faveur de la Russie par certains pays d'Amérique du Sud comme le Brésil qui est un mastodonte sur le plan de la population et sur le plan économique.
- Le désir d'indépendance économique des pays africains (Sud global) et du Tiers-monde.

- Alliance progressivement visible de la Russie avec la Chine, l'Iran, la Corée du Nord.
- La désolidarisation progressive de certains pays du Tiers-monde par rapport aux pays occidentaux.
- L'Inde qui n'a pas oublié son passé colonial avec la Grande-Bretagne continue à commercer avec la Russie, malgré les sanctions occidentales.
- Le rapprochement devenant peu à peu, une alliance Russie-Chine, tant redouté par l'Occident sur le plan géopolitique et économique.
- Vision opposée entre l'Afrique du Sud et les pays occidentaux.
- Apparition d'une vision multipolaire du monde échappant aux Occidentaux.
- Le développement des Brics, élargis avec d'autres pays importants comme l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, devient un concurrent de taille pour le G7 au niveau économique.
- La diminution de l'utilisation du dollar dans les transactions commence à fragiliser les USA, mais l'Occident aussi.
- L'émergence des « Souverainistes » opposés au projet « Globaliste » des pays occidentaux.
- La politique « deux poids, deux mesures », souvent utilisée par un Occident considéré comme une attitude hypocrite et injuste est révélée de plus en plus dans des informations qui circulent.
- L'Afrique du Sud dénonce la politique « deux poids deux mesures ».
- L'UE qui risque d'entrer dans une récession sans précédent à cause d'une carence en énergie pouvant faire tourner le moteur économique.
- La Russie semble moins isolée que les pays occidentaux qui eux, semblent ne pas savoir comment sortir de la situation dont ils sont responsables en grande partie.
- Les pays asiatiques, du Moyen-Orient, les pays nord-africains n'oublient pas les putschs organisés ou les interventions douteuses, parfois sans mandat. Les Occidentaux ne semblent pas avoir bonne presse pour ces faits.
- La Chine et la Russie investissent en masse en Afrique qui les accueille.
- La démographie catastrophique des pays occidentaux ne semble pas être compensée par la migration, qui, si elle est mal gérée, crée de plus en plus de troubles sociaux.
- Le gel des avoirs russes est une action sans précédent, sapant la confiance du reste du monde par rapport à l'Occident.

Les pays occidentaux, naguère colonisateurs, "gendarmes du monde" jusqu'à ce jour, deviennent un bloc affaibli, avec un facteur humain indéniable : le taux de croissance faible de la population. L'Occident devient, en effet, largement minoritaire : 1 milliard d'habitants contre 7 milliards, pour une population globale de 8,062 milliards en 2023. Il est sans doute possible que l'Ordre mondial soit renversé à cause d'alliances dans les pays asiatiques, drainant d'autres pays du reste du monde. Contre toute attente, ce n'est pas la Russie qui est isolée, mais, de plus en plus, le Bloc occidental.

Est-on allé trop loin ? Est-ce un point de non-retour ? L'avenir nous le dira. Comme le répète le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, « c'est la voie diplomatique qui est la seule option qui peut nous sortir du guêpier, pas la guerre ». Une redéfinition des relations politiques et commerciales saines est la seule voie pour créer la confiance. Les bonnes relations passent par une perspective commerciale « gagnant-gagnant ». Cela implique des États réellement souverains, écartant ainsi le « Globalisme ».

Sachant qu'en Afrique la fécondité est très importante par rapport aux pays occidentaux où le taux de fécondité est dangereusement bas, il peut s'ensuivre des problèmes importants sur le plan migratoire, si la migration est mal gérée au niveau de l'accueil et sans réelle politique d'intégration. Une migration mal gérée peut conduire à une déstabilisation et un risque de minorisation encore plus grande des pays occidentaux.

Sources :

<https://fr.wikipedia.org>
<https://www.insee.fr>
<https://fr.statista.com>
<https://www.ined.fr>
<https://shs.cairn.info>
<https://belgium.mid.ru>
<https://legrandcontinent.eu>
<https://editionsdelga>
<https://www.la-croix.com>
<https://solidariteetprogres.fr>
<https://www.jean-jaures.org>
<https://www.cvce.eu>

2. Bref rappel des événements concernant la Révolution hongroise de 1956

À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944-45, les Russes avaient fait la jonction avec les Américains et leurs alliés à Berlin. Cette situation aboutit au découpage de l'Allemagne en deux parties, avec, à Berlin, l'érection d'un Mur entre les forces occidentales et les forces russes. La Russie et les États-Unis, grands vainqueurs de la guerre contre l'Allemagne nazie de Hitler, partagèrent l'Europe en deux ; les Russes prirent les pays de l'Est et certains pays d'Europe Centrale : l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et l'Albanie, devenant des « pays satellites » de l'URSS. Les trois pays, Baltes Lituanie, Estonie et Lettonie, furent intégrés à l'URSS. Le « Pacte de Varsovie » fut créé (14 mai 1955), unissant politiquement, économiquement et militairement les pays satellites au destin de l'URSS. Ce pacte était une réponse symétrique à l'OTAN. Le Pacte de Varsovie fut dissous le 1^{er} juillet 1991, peu avant la dissolution de l'URSS en 1991.

Sources :

<https://perspective.usherbro>
<https://www.cvce.eu>
<https://www.geo.fr>
<https://rbdi.bruylant.be>
<https://www.nato.int>

Matyàs Ràkosi, alias Màyàs Rosenfeld (1892-1971) prend le pouvoir en Hongrie de 1948 à 1956. Il est d'abord Président du Conseil des ministres, puis devient Premier ministre de la République de Hongrie en 1953-1953. Il est le responsable de purges, d'emprisonnements, de liquidations politiques. Un antisémitisme fleurissait sous et après le régime de Ràkosi, alors que lui-même était d'origine juive. Suite à son arrivée au Pouvoir, Khrouchtchev l'oblige à

démissionner et s'exiler en URSS. Ràkosi a fait le mauvais choix de suivre la ligne stalinienne et le culte de la personnalité, banni par Khrouchtchev. Il s'est en effet joint à la campagne antisémite de Joseph Staline en 1953. L'expression de Ràkosi concernant la « technique du salami » résidait dans le fait d'éliminer du pouvoir, tout ce qui n'était pas communiste : Église, partis politiques, dissidents et opposants au régime. Son successeur fut Imre Nagy, né en 1896 et exécuté sommairement en 1958 avec un autre artisan de la Révolution hongroise de 1956 : Péter Maléter, également exécuté.

Datation de la Révolution hongroise de 1956 : du 23 octobre 1956 au 10 novembre 1956.

Sources :

Staline aussi voulait sa solution finale, Le point, 13 avril 2016

Miklos Molnàr, 1996, Histoire de la Hongrie, p. 384-385.

« Salami », Vincent Giret, Libération, 4 janvier 2012

David Pryce-Jones, « What the Hungarians wrought : the meaning of october 1956, National review.

Rainer, János M., 2009, Imre Nagy : A biography. Translated by Leggters, Lyman H. London : I.B. Tauris, p. 190.

Johanna Granville, Soviet archival documents on the Hungarian Revolution, 24, october – 4 november 1956, Cold war international History Project Bulletin, n°5 (Woodrow Wilson Center for international Scholars, Washington DC, Spring, 1995, p. 22-23 & 29-34.

Mészáros, Márta, 2005, A temetetlen holott – Filmográfia.

L'insurrection hongroise a été une révolte populaire largement initiée par les étudiants, contre le régime communiste hongrois et ses politiques imposées par l'URSS. Le régime stalinien était devenu intolérable pour la population, à cause de la répression permanente. Ajouté à cela, les difficultés économiques majeures que traversait la Hongrie de 1956.

La censure, la police secrète appelée AVH (államvédelmi hatóság) agissait brutalement, emprisonnait, torturait, liquidait les opposants au régime. Un des endroits d'emprisonnement réputé à cette époque se trouvait à Recsk, qu'on désignait comme étant un « Camp de travail » (1950-1953), mais en réalité il s'agissait d'un « Goulag hongrois ». D'autres endroits sordides existaient encore en 1956 où la torture, la liquidation étaient pratiquées. L'étincelle qui avait mis le feu aux poudres se produisit quand la police secrète (AVH) avait commencé à tirer sur la foule à Budapest.

En 1956, la crise économique était fort importante et il faut savoir qu'une part importante de la production agricole et industrielle était envoyée des pays satellites à l'URSS.

Lors de la Révolution de 1956, le Premier ministre Imre Nagy avait décidé de sortir du Pacte de Varsovie ; la coupe était pleine pour Nikita Khrouchtchev qui ordonna de mater la révolte et les troupes soviétiques (environ 200000 soldats) envahirent le pays et entrèrent à Budapest le 4 novembre 1956.

Kádár János (1912-1989) arriva le 7 novembre 1956 avec un convoi de blindés soviétiques. Il fut mis en place par l'URSS pour diriger le pays. Il annonça la formation du « Gouvernement révolutionnaire ouvrier paysan (Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány). Il dirigea la République populaire de Hongrie jusqu'en 1988.

À côté de la répression, de la torture des opposants et des purges, Kàdàr tenta de libéraliser quelque peu le pays. Il atténua par exemple la répression religieuse et admit, sous contrôle strict, une certaine dissidence politique, donnant une certaine image démocratique du pays. Il dépénalisa même l'homosexualité en 1961. Contrairement à son prédécesseur Ràkosi, il refusa la politique antisémite. Sous son régime, il est vrai que la Hongrie offrait de meilleures conditions de vie que dans la plupart des autres pays du Bloc de l'Est.

Ainsi, des troupes russes arrivèrent à Budapest, avec des chars. Selon l'historienne de renom Mária Schmidt (Hu), l'invasion a été menée par les troupes soviétiques, mais aussi avec des soldats ukrainiens. Elle répondit à John Cleese de la manière suivante : « The invasion was carried out by Soviet troops, including Ukrainians... ».

Mais pourquoi l'Occident n'avait-il pas répondu à la demande d'aide de la Hongrie en 1956 ? Péter Szijjártó, ministre des Affaires étrangères de l'actuel Gouvernement hongrois, a récemment déclaré ce qui suit : « ... En 1956, lors de la Révolution hongroise, les Hongrois ont demandé de l'aide de l'Occident, en vain... ».

Enfin quel est le nombre de victimes de la Révolution ?

Environ 2500 tués

Environ 13000 blessés

Plus de 200000 personnes ont fui le régime communiste. Les deux principales sorties possibles pour quitter le pays furent l'Autriche et la Yougoslavie de Tito.

L'émigration massive eut lieu entre novembre 1956 et mars 1957.

Sources :

<https://intezet.nori.gov.hu>

<https://www.recsk.hu>

<https://share.google/x7dnnhZGSWUE4D6LZ>

Recsk 1950-53. Egy titkos kényszermunkatàbor története

<https://nyugatifeny.hu>

<https://www.uscis.gov>

Schmidt Mária, Nyugati Fény, 2011, àprilis 11, « Az 1956-os invàziot az ukrànoknak köszönhetjük ».

Szijjártó, Péter, « Sokat tanultunk a németektől, Origo, 2 octobre 2014.

Le courrier d'Europe Centrale, 11 novembre 2016, Philippe Alcoy

<https://books.openedition.or>

La démocratie se lève à l'Est – 5. Le régime de Kàdàr

<https://shs.hal.science/halshs-03090263v1>

Horel, Catherine, 2020, Jànos Kàdàr, le bâtisseur de la « baraque la plus gaie du camp ».

3. Importance de récolter les témoignages de personnes ayant vécu dans les années 1970

On a beaucoup écrit sur l'insurrection et la révolution hongroise de 1956, mais il n'y a pas eu beaucoup de recueils de témoignages de personnes qui ont vécu la période entre 1945 et 1989. J'ai voulu combler cette lacune en allant sur le terrain pour questionner des personnes sur leur vécu durant cette période et plus exactement la période réputée la plus prospère : les années 1970. Quelles étaient les conditions de la vie quotidienne ? Que pensent-ils de leur situation actuelle?

Préserver la mémoire me paraît important, sachant qu'il s'agit d'une population cible qui avait entre 25 et 30 ans en 1975, donc nés entre 1945 et 1950. Des personnes pouvant pratiquement raconter leur vécu. Donc, en 2024, ces personnes sont âgées entre 74.0 et 79 ;0. Ans.

a. Approche méthodologique

Ce travail de recherche s'oriente vers une analyse qualitative, avec analyse du recueil des dires de la population cible.

b. Population cible, âges et pays d'origine

Douze personnes nées entre 1945 et 1950.

6 personnes (3 hommes et 3 femmes) pour la Hongrie dont :

2 à Budapest, 2 à Szászvár et 2 à Komló

2 personnes (1 homme et 1 femme) pour la Slovaquie (Kosice)

2 personnes (1 homme et 1 femme) pour la Roumanie (Satu Mare)

2 personnes (1 homme et 1 femme) pour la Serbie (Subotica)

c. Constitution de la population cible

Les personnes ciblées ayant accepté d'être interviewées actuellement âgées entre 74 et 79 ans.

d. Conditions d'approche de la population cible

Toutes les personnes avaient comme langue maternelle, la langue hongroise, vivant soit en Hongrie, soit dans une région où il existe une minorité hongroise significative (> 10%)

e. Choix des personnes interviewées

La parité hommes/femme a été respectée, pour tenter d'obtenir un plus grand éventail d'informations.

L'anonymat a dû être respecté, à la demande des participants. Seules les initiales des personnes sont mentionnées, ainsi que le sexe et l'âge.

4. Questions posées

Pouvez-vous décrire les conditions de la vie quotidienne dans les années 1970 et l'importance de la famille ? Avez-vous de la nostalgie pour l'ancien régime ? Est-ce mieux maintenant ? Quelle forme de censure avez-vous remarquée durant cette période ? Pouvez-vous me parler du système scolaire ? De la culture ? De la liberté religieuse ? Les gens se méfiaient-ils des autres ? Pouvez-vous parler du système scolaire, la culture, de la liberté religieuse ? Que pensez-vous de votre situation actuelle?

Remarque : durant la conversation les questions oubliées étaient relancées.

5. Réponses aux questions posées (traduction)

Pouvez-vous décrire les conditions de la vie quotidienne dans les années 1970 et l'importance de la famille ? Avez-vous de la nostalgie pour l'ancien régime ? Est-ce mieux maintenant ? Quelle forme de censure avez-vous remarquée durant cette période ? Pouvez-vous me parler du système scolaire ? De la culture ? De la liberté religieuse ? Les gens se méfiaient-ils des autres ? Pouvez-vous parler du système scolaire, la culture, de la liberté religieuse ? Que pensez-vous de votre situation actuelle?

Hongrie,
Budapest,
Témoïn1, femme,
74 ans

Sous le régime de Kádár, il faut dire que c'était mieux. Quand j'entends ce que disaient non parents de Rákosi, avec lui c'était terrible, on arrêtait les gens pour un oui ou pour un non, on emprisonnait les gens, on les torturait. Dans les années 70, on mangeait à sa faim, il y avait un certain confort de vie. Les gens allaient plusieurs fois par semaine au restaurant, il y avait de la musique tzigane dans de nombreux restaurants. Le chauffage, l'électricité et l'eau coûtaient très peu d'argent. L'école était gratuite, ainsi que les soins de santé. Mais il fallait quand même donner quelque chose en noir pour être bien servi. À la campagne, je me souviens de ma tante qui avait apporté des fruits et des œufs. D'autres apportaient de la viande ou de l'argent. On avait un carnet de travail qui était souvent contrôlé. Ne pas aller au travail était sévèrement puni par la police. Tout le monde avait peur de la police. Le plus dur, c'était de sortir du pays pour aller en Autriche pour voir un cousin qui avait fui en 1956. Les gens se connaissaient et savaient à qui ils pouvaient parler franchement pour ne pas avoir des soucis avec la police ou les autorités. Ceci dit, rien n'était totalement sûr, car il pouvait toujours y avoir une « brique » dans le coin. Les briques, c'était les espions, les indicateurs. Au niveau culturel, la période vécue était assez riche, car le folklore était assez vivace, pas comme maintenant, et la musique était partout. Mais actuellement, il y a un regain d'intérêt pour tout cela. Finalement, la

	<p>nostalgie que j'ai pour cette période, c'est la proximité des gens, l'entraide, la famille moins éclatée qu'aujourd'hui. Ce qui est mieux actuellement, c'est plus de liberté pour dire ce qu'on pense... parfois c'est même excessif. Il y avait beaucoup plus de propreté dans les villes et les campagnes. De nos jours, les gens sont plus isolés. Il y a moyen de s'enrichir, mais pas pour beaucoup. Je ne sais pas vraiment choisir entre le passé et le présent.</p>
<p>Budapest, Témoin 2, homme, 75 ans</p>	<p>J'ai un avis partagé, en fait. Par exemple, j'ai dû attendre près de 5 ans pour avoir ma Trabant et il y avait très peu de choix. Oui, il y avait la Wartburg à deux temps, mais ça ne roulait pas bien. La Skoda était mieux, mais pour stabiliser l'auto, il y avait un bloc de béton rond à l'arrière. La Trabant venant d'Allemagne de l'Est était très demandée, car elle passait partout facilement.</p> <p>Je n'ai pas su faire des études universitaires, car je n'ai pas été retenu. À mon avis, c'est parce que je ne venais pas de la classe ouvrière. Je suis devenu mécanicien. L'école est gratuite, mais souvent, les jeunes ne pouvaient pas choisir. Les autorités avaient sans doute leur mot à dire dans les choix. J'ai eu 3 enfants et nous avons dû vivre dans un appartement de 61m2, c'est peu, mais cela ne coûtait vraiment pas cher. Côté nourriture, tout était bon marché, les livres aussi. Mais dans beaucoup de magasins, souvent, il fallait faire la queue. Bien souvent les denrées et produits étaient limités et souvent on entendait dire « il n'y en a plus ». Le fait d'avoir la carte du parti ouvrait des portes. La plupart des gens avaient leur carte de parti, mais à mon avis sans conviction. Sinon, on pouvait facilement se nourrir ou se vêtir, même si le choix était limité. Quand un étranger de l'Ouest venait avec sa voiture, tout le monde regardait la voiture, prenait des photos. Beaucoup de gens pensaient qu'à l'Ouest, la vie devait être un paradis. Ce que j'aimais dans l'ancien régime, c'est que si tu étais malade, après contrôle, on te laissait en paix, pas comme maintenant. Malade, tu étais soigné gratuitement. L'école était gratuite. Tu avais plus d'amis, car les gens étaient plus solidaires. Il y avait de la censure oui, mais si tu ne faisais pas de vagues et que tu avais ta carte de parti, tu pouvais vivre en paix. Actuellement, c'est un régime capitaliste plus sauvage, un régime plus froid : tu travailles, tu manges ; tu n'as pas de travail, tu crèves. Pour moi, avant, on vivait mieux, c'était plus sûr, même si tu devais faire attention à la dépense. Quoiqu'aujourd'hui, il faut que femme et mari travaillent pour en sortir financièrement et ne pas devoir faire trop attention à la dépense.</p>
<p>Hongrie, Szászvár, Témoin 3, femme, 76 ans</p>	<p>J'ai travaillé comme institutrice maternelle. L'école a toujours dû rester propre, et chaque année on réparait ce qu'il fallait, on repeignait ce qu'il fallait. La vie n'était pas si mauvaise si je compare la vie dans les pays voisins comme la Roumanie ou la Tchécoslovaquie (maintenant ça fait deux pays. La censure était réelle. L'état se chargeait des programmes et chaque année, les élèves recevaient leur matière gratuitement. Mais les auteurs étaient choisis ; soit des auteurs hongrois acceptés par l'état, soit des auteurs russes. À l'époque, il n'y avait pas tant d'affiches publicitaires. Se déplacer en bus, en tram, en train, c'était bon marché, pas comme maintenant. La famille large, y compris les grands-parents, tantes et oncles se voyaient souvent. La vie familiale et sociale était plus</p>

	<p>riche que maintenant. La nourriture n'a jamais manqué, soit par solidarité familiale, soit parce qu'à la campagne chacun élevait son cochon, des poules, des légumes, etc. Si l'argent permettait d'acheter ou de vendre, il n'était pas rare que les gens fassent du troc.</p> <p>Au niveau de l'enseignement, tout se passait assez bien hormis beaucoup de Roms dont les parents étaient illettrés et les enfants ne venaient pas régulièrement à l'école. Les autorités intervenaient sans tarder, mais les enfants roms avaient en général beaucoup de problèmes d'apprentissage et beaucoup d'entre eux aboutissaient dans des établissements psychopédagogiques pour enfants faibles. Au niveau du travail, il y avait du travail pour tout le monde dans la mine de charbon, même pour les sous-qualifiés. Les Roms étaient bien souvent sous-qualifiés, mais on les mettait au travail, quitte à balayer à 5 ou 6, alors que 2 personnes auraient suffi. La censure ? Elle existait plus dans les villes que dans les campagnes, même s'il fallait faire attention. Le russe était une langue obligatoire dans les écoles, mais les Hongrois n'aimaient pas beaucoup la langue russe et parfois le professeur était compréhensif. Être riche ? c'était impossible. On pouvait avoir une maison ou un appartement. Les plus nantis avaient aussi une seconde résidence, mais souvent une petite maison de 25 à 40m². Évidemment, je sais que les apparatchiks vivaient dans plus de luxe, mais c'était un tabou d'en parler. La censure religieuse existait plus dans les villes qu'à la campagne, je crois. Ici, à la campagne, j'ai toujours pu aller à l'église sans souci, mais j'avais aussi ma carte du parti. Je crois que les autorités étaient plus tolérantes que sous Ràkosi... une sale bête ! Un juif qui n'aimait pas les juifs... Vous comprenez ça, vous ? Kàdàr a montré plus de souplesse, il travaillait pour le bien des gens. D'ailleurs, les Roumains et les autres enviaient nos conditions de vie.</p>
<p>Szàszvâr, Témoin 4, homme, 78 ans</p>	<p>J'ai travaillé à la mine, mais la mine a fermé dans les années 80. Pourquoi ? je ne sais pas, car je sais qu'il y a encore beaucoup de charbon. Dans les années 80, on sentait que le vent allait tourner, que le régime était essoufflé. Les prix commençaient à augmenter, mais les gens ont quand même été surpris par ce qui s'est passé en 1989.</p> <p>Je pense la vie était plus facile, plus paisible avant que maintenant. On était obligé de travailler, c'était très contrôlé. Quand le travail était fait, il fallait faire semblant de travailler et tout allait bien. Maintenant, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas aussi bien et il faut produire, produire, produire. Je ne voudrais pas avoir 30 ans maintenant.</p> <p>Ma pension de mineur ne me permet pas de boucler mes fins de mois, alors j'ai acheté un petit terrain où je cultive des patates, des légumes. J'habitais un appartement, mais je l'ai revendu pour acheter une petite maison avec jardin pour m'en sortir... tant que j'ai la santé !</p> <p>La religion, je sais qu'à certains endroits il y avait une pression de la part des autorités, mais pas à Szàszvâr. Il faut dire que dans la région de Baranya, il y a beaucoup de gens d'origines souabes (Schwabens), très attachés à l'Église évangélique. Ce que je regrette, c'est la perte progressive des traditions villageoises, du folklore.</p> <p>Les gens se parlaient plus avant. Maintenant, il y a des voisins qui ne se connaissent même pas. Même dans plus de pauvreté, avant la solidarité fait que les gens pouvaient s'en sortir. Pas actuellement, s'il est pauvre.</p>

<p>Hongrie, Komlo, Témoin 5, femme, 77 ans</p> <p>(En Hongrie, le cycle primaire = 8ans et le lycée (Gimnázium = 4 ans)</p>	<p>Je suis de Komlo, une ville florissante à l'époque, bâtie de toute pièce pour créer une ville industrielle, avec des mines de charbon.</p> <p>Nous sommes tsiganes, mais fiers de l'être. Nous avons eu 5 enfants. Malheureusement nous n'avons pas pu les aider, car nous sommes analphabètes. Il faut dire que nos enfants étaient assez discriminés à l'école, comme d'autres enfants tsiganes. Pourtant à Komlo, il y a beaucoup de familles tsiganes. 3 de nos enfants sont allés dans une école pour enfants faibles. Les deux autres ont réussi à terminer leur 8^e, mais ont dû aller à l'école professionnelle. Un des deux est devenu maçon et l'autre est sans qualification. Mais je ne pense pas que c'est mieux aujourd'hui, même le Gouvernement fait des efforts et que nous sommes représentés. La vie avant était meilleure, car on avait du travail. Mon mari est décédé il y a 5 ans. Il était mineur et avait appris le métier sur le tas. Il était dans l'extraction du charbon, mais il a attrapé la maladie des mineurs et ne savait plus bien respirer. Il a été mis à la pension à 50 ans. Il savait bien jouer de l'alto et a joué dans un petit orchestre de 4 ou 5 musiciens qui se produisaient dans les restaurants. Il rapportait d'ailleurs pas mal d'argent. Maintenant, tout ça c'est fini et il n'y a qu'à Budapest ou quelques grandes villes où des Tsiganes d'un très niveau jouent encore dans quelques endroits, surtout pour les touristes.</p> <p>On vivait bien à Komlo, on ne regardait pas à la dépense pour le chauffage, l'électricité ou l'eau. Maintenant ? C'est un massacre pour le porte-monnaie. La nourriture était bonne, pas chère et on pouvait s'habiller correctement. Nous n'avons jamais quitté la Hongrie, même pour faire du tourisme... Pour quoi faire ? Pour qu'on nous regarde de travers ? Je sais ça, car une de mes cousines habite à Vienne, en Autriche... Et puis la vie est devenue très chère. Oui, j'aimais mieux avant. La censure a existé beaucoup après la Deuxième Guerre mondiale. On nous a sédentarisés et assimilés de force. Les Tsiganes d'aujourd'hui ne vivent plus comme nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui pouvaient encore vivre dans des roulottes. Le régime communiste a supprimé tout ça, car il trouvait notre mode de vie moyenâgeux sans doute. La culture ? La culture tsigane a beaucoup perdu de sa valeur, de ses traditions, et la langue se perd petit à petit chez les jeunes. Pour la religion, on ne nous a jamais dit quoi que ce soit. Mais attention, sous le régime Ràkosi, les Tsiganes et les juifs tremblaient de peur ; être emprisonnés, arrêtés... La police secrète (AVH) n'était pas pas tendre d'après ce que disaient nos parents. La vie actuelle est devenue moins humaine, je crois.</p>
<p>Komlo, Témoin 6, homme, 76 ans</p>	<p>La vie quotidienne se résumait comme suit : aller au travail très tôt le matin – travailler et rentrer assez tard – manger et aller dormir. Il n'y avait que le dimanche où les gens pouvaient réellement avoir avec des relations sociales détendues et penser à autre chose que le travail. Mais à part cela, presque tout était gratuit : école pour les enfants, les soins de santé, même si on devait donner une petite somme pour le docteur, le loyer n'était pas cher, la nourriture non plus... Et tant qu'on se tenait tranquille et que la police ne devait pas venir, on dormait tranquille. On pouvait même un peu boire durant le travail, de temps en temps, et que le chef nous offrait à boire. J'ai travaillé comme ouvrier dans l'agriculture toute ma vie. Plus jeune, je pensais que ma pension me suffirait, mais</p>

<p>« Changement de régime » en 1989</p>	<p>avec le « renszerváltás » en 1989, un capitalisme sauvage est venu tout chambouler. Et ce n'est certainement pas mieux pour les personnes de ma génération. Sauf pour les gens de pouvoir qui ont su se partager le gâteau, mais pas les petites gens. C'est tout de même insensé de savoir que ce sont des socialistes-communistes qui semblaient les plus fervents du régime qui ont retourné leur veste et on fait l'éloge du capitalisme. Beaucoup d'entre eux se sont mis beaucoup d'argent dans les poches entre 1989 et 1992. On a octroyé aux militaires gradés des pensions faramineuses (4 à 6X) par rapport au reste de la population. Les anciens politiques de l'ancien régime se sont reconvertis dans la politique libérale de gauche ou de droite. Il y a même des « briques » et des AVH qui sont parvenus à des postes importants. Par exemple, le Premier ministre Horn Gyula, qui était un agent AVH, c'est-à-dire de la police secrète qui pouvait questionner ou torturer.</p> <p>Je préfère la vie de maintenant même si elle est injuste et difficile à vivre.</p> <p>Oui la censure existait, même sous Kàdàr qui surveillait discrètement... Tout le monde était surveillé et il ne fallait surtout pas manifester contre le régime !</p> <p>Mais est-ce mieux maintenant, avec les prix qui montent en flèche ? Une Europe qui ressemble de plus en plus à un régime socialo-communiste ? Que deviendrons-nous demain ? J'ai peur pour mes enfants et petits-enfants.</p>
<p>Slovaquie, Kosice, Témoin 7, femme, 75 ans</p>	<p>La vie était dure avant, mais nous étions habitués à cela. Il y avait des petites fêtes villageoises, des fêtes folkloriques, des thés dansants, etc.. Le théâtre ne coûtait pas cher, ni les moyens de transport. L'énergie de consommation ne coûtait pas cher non plus. Mais nous devons habiter dans une maison exiguë pour une famille de 5 personnes. Les rapports humains étaient plus directs et les gens aidaient volontiers, pas comme maintenant... c'est plus un monde égoïste.</p> <p>Avant, la minorité hongroise ne subissait aucune discrimination. Actuellement, il y a des endroits du pays où la discrimination existe, vis-à-vis des Tsiganes, mais aussi des Hongrois. Les gens ne semblaient pas pressés ni stressés alors que maintenant, c'est l'opposé que je constate. Sans doute, on vivait pauvrement, mais différemment et on pouvait s'en sortir alors qu'actuellement, c'est difficile de nouer les deux bouts !</p> <p>La culture et le folklore, la danse et le chant faisaient partie du quotidien, alors qu'actuellement, tout cela semble avoir disparu, ou tout au moins diminué.</p> <p>Actuellement, si je n'avais pas mon petit appartement, je ne saurais pas vivre avec la pension que je reçois.</p> <p>Pour moi, c'était mieux avant. Pour ce qui concerne la censure, celui qui ne s'opposait pas ou ne faisait de la politique et avait une vie paisible, normale n'était pas inquieté. Avant, un jeune n'ayant pas de qualification pouvait trouver du travail ; maintenant, c'est très difficile.</p>
<p>Kosice, Témoin 8, homme, 74 ans</p>	<p>J'ai travaillé comme soudeur à l'arc dans une usine. J'ai appris cela sur le tas, car on m'en a donné la possibilité d'y arriver. Actuellement, je pense que je n'aurais pas cette chance. Maintenant on demande de faire beaucoup afin de pouvoir espérer de trouver un travail. Pire que cela, actuellement, il y a des diplômés universitaires qui font le travail d'un</p>

	<p>simple employé de bureau qui à l'époque avait terminé le Lycée ou même pas.</p> <p>La vie actuelle est un enfer de stress où tout tourne très vite. Je le constate avec mes deux enfants qui ont réussi leurs études universitaires. Ils sont toujours sous pression et sont stressés. Les conditions de la vie quotidienne ? On vivait plus simplement, certes, mais la vie était moins chère et on pouvait se permettre d'aller manger au restaurant en fin de semaine, avec de la musique vivante. Maintenant, le restaurant devient un luxe, même sans musique vivante. Aller au concert était naturel. Aller au théâtre aussi et pas trop cher. Actuellement, les prix sont trop élevés pour moi. Alors que je me souviens qu'à l'époque, même les grands-parents allaient au théâtre, à un concert, au restaurant. Je pensais réellement que 1989 serait une année porte-bonheur, mais j'ai changé d'avis depuis une dizaine d'années. Avec la guerre en Ukraine en plus, les prix augmentent... ce n'est plus tenable. On ne nous demande même pas notre avis en ce qui concerne cette guerre que nous finançons finalement. Dans une guerre, c'est toujours pareil, les décideurs risquent beaucoup moins que les gens qui servent de "chair à canon"!</p> <p>Surtout des sous à des néonazis, c'est le comble !</p> <p>Pour moi, avant, c'était mieux, même si c'était un régime communiste assez autoritaire.</p>
<p>Serbie, Subotica, Témoin 9, femme, 76 ans</p>	<p>Dans la Yougoslavie sous Tito, il n'y avait pas le bordel qu'il y a maintenant. Les populations ne se détestaient pas. Je pense que les trouble-fêtes, c'est l'OTAN. On a bombardé mon pays. Les Serbes n'oublieront jamais. En plus la vie devient trop chère. Il est de plus en plus difficile pour mes enfants de s'en sortir. Je les aide comme je peux, mais c'est difficile. Mon mari est mort il y a trois ans. Je cultive encore mon jardin, car les fruits et légumes coûtent cher.</p> <p>La vie en Yougoslavie ? On avait tout ! Les montagnes, la mer, le bon climat et les gens ne se faisaient pas la guerre avec Tito.</p> <p>Il a fallu que ces imbéciles de français, d'anglais et d'Américains viennent détruire. C'est mieux maintenant ? Non !</p> <p>Tout coûte cher, la viande aussi. Voyager coûte cher et quand on va dans le nouveau pays à côté, nous sommes devenus des étrangers.</p> <p>Sous Tito, il y avait sans doute une censure, mais on pouvait encore s'exprimer... Maintenant, je ne sais pas... Je n'oserais pas dire ce que je pense concernant beaucoup de choses, car j'aurais sans doute des problèmes avec une association de merde ou l'autre. La minorité hongroise ? Il y a eu des hauts et des bas ! Maintenant, ça s'est calmé avec le Gouvernement actuel.</p> <p>Les conditions de vie étaient meilleures que maintenant, selon moi.</p> <p>J'espère que la Serbie ne fera pas la bêtise de perdre sa souveraineté en devenant membre d'une Union de dictateurs corrompus.</p> <p>Les Occidentaux ont déchiré mon pays, mais Dieu les punira !</p> <p>C'est tout ce que j'ai à dire.</p>

<p>Subotica, Témoin 10, homme, 78 ans</p>	<p>Ma femme est malade, elle souffre d'Alzheimer, et les soins coûtent cher. J'ai deux enfants qui ont chacun deux enfants, une fille et un garçon. C'est difficile pour eux. La vie quotidienne était plus facile avant que maintenant. Nous avons la chance de ne pas être sous la coupe de l'URSS avec qui pourtant on avait de bons rapports. On vivait mieux que les Roumains par exemple. Les Hongrois, c'était à peu près le même niveau de vie que nous dans les années 1970. Je sais, car j'ai de la famille des deux côtés.</p> <p>Manger ne coûtait pas cher, se vêtir non plus. L'école était gratuite pour les enfants. Les soins étaient suffisamment bons et pas cher. Maintenant, c'est différent.</p> <p>Oui, je regrette cette période de ma vie. Les gens étaient plus calmes et il y avait moins de conflits.</p> <p>La guerre dans les années 1990 a ravagé le pays qui a été divisé. Était-ce une bonne solution ? Non ! Regardez maintenant!... il y a la Serbie, puis les Serbes de Bosnie, du Kosovo... J'ai bien peur que les Occidentaux aient fait beaucoup de dégâts en intervenant.</p> <p>Avant j'aimais aller au cinéma, à un concert ; maintenant, je suis vieux, mais je ne saurais pas me payer tout ça !</p> <p>Au niveau culturel aussi, ça a beaucoup changé... Les jeunes n'écoutent que des chansons anglaises et les traditions se perdent.</p>
<p>Roumanie, Satumare, Témoin 11, femme, 77 ans</p>	<p>J'ai été femme au foyer et je me suis beaucoup occupée du jardin pour limiter nos dépenses.</p> <p>La Roumanie de Caucescu et ses sbires de la Securitate ? Une merde !</p> <p>La vie était difficile. On vivait de notre lopin de terre, de nos poules et de nos cochons. C'est vrai que pour boire, l'eau ne coûtait pas cher, le vin non plus, mais nous avons des vignes aussi. Étant hongroise, je ne pouvais pas parler en hongrois avec les vendeurs d'un magasin. On leur interdisait de parler leur langue maternelle. Caucescu a tout fait pour diluer la concentration des Hongrois dans les villes et les villages... Une sale merde ! Avant, nous étions environ 2,5 millions... Maintenant, environ 1,5 million. Actuellement, il y a des hauts et des bas, mais les nationalistes nous détestent. Certains nous disent carrément, c'est notre terre ! Retournez en Hongrie !</p> <p>Dans les années 1970 ? C'était mieux que dans les années 60 ou dans les années 80. Cependant, la vie était moins chère en Hongrie et il y avait plus de produits à acheter. Nous allions là-bas pour faire nos achats, car ici, c'était vraiment une dictature avec le culte de la personnalité de Caucescu. L'école était gratuite, oui, mais il n'y en avait pas partout.</p> <p>Je ne voudrais pas retourner dans le passé, même si la vie est difficile à vivre ici. Nous sommes entrés dans l'Europe, mais pour quoi faire ? Nous n'avons pas plus dans notre assiette.</p> <p>L'Europe, c'est une opportunité pour les riches et hommes influents, mais pas pour la population.</p> <p>La censure ? Elle s'exerçait quotidiennement. Tout le monde avait peur</p>

	<p>de tout le monde, car la Securitate avait des oreilles partout. Les opposants ? On les faisait disparaître sans problème.</p> <p>Nous avons deux enfants et trois petits-enfants ; ils projettent de quitter le pays. Ils ne voient pas d'avenir ici et les salaires sont très bas !</p> <p>Pourquoi y a-t-il tant de différence de salaires en Europe ? Sommes-nous des Européens de seconde zone ?</p> <p>La culture, le folklore était assez vivace dans les années 70, mais plus maintenant, et c'est dommage.</p> <p>Nous mourrons ici, car nous sommes trop vieux pour partir.</p>
<p>Satumare, Témoignage 12, homme, 74 ans</p>	<p>J'ai travaillé comme magasinier, puis dans une usine de découpe de bois. La vie était dure et il manquait de tout, même si on avait de l'argent pour acheter. Nous devions aller à Debrecen en Hongrie, car il y avait plus de choses à acheter. Ici la vie était plus difficile à vivre.</p> <p>La censure touchait la religion et les opinions politiques. Il fallait être discrets, car la police secrète (Securitate) était partout. Les apparatchiks du dictateur Ceausescu vivaient bien, mais pas la population qui crevait par le travail et par le manque de denrées de première nécessité. On devait faire la file pour acheter et les rayons des magasins étaient souvent vides. Je ne regrette pas que ce régime ait péri en même temps que son dictateur. Ce qui est dommage, c'est que les anciens apparatchiks ont pu retourner leur veste et se positionner politiquement après 1989 ! Mais comme disait mon père, la merde décomposée fait pousser de bonnes carottes. Mais si c'est vrai dans la nature, je ne suis pas persuadé pour ce qui concerne l'humain.</p> <p>La situation des jeunes est souvent sans espoir et la seule solution c'est d'espérer trouver mieux ailleurs. Mais je ne sais pas si c'est une bonne solution. L'Europe en tout cas a investi chez nous, pompant nos richesses, mais que reçoivent les gens en retour ?... Moi, je ne vois rien venir en tout cas.</p>

6. Analyse des réponses (traduction)

Les réponses aux questions sont partagées, mais une majorité semble dire qu'avant, si les conditions étaient difficiles, la qualité de la vie était meilleure.

En Roumanie par contre, il n'y a aucune nostalgie, contrairement aux personnes habitant en Serbie.

En Hongrie, si les avis sont nuancés, les personnes questionnées répondent qu'il y a des aspects positifs au niveau des conditions de vie dans les années 1970.

La Roumanie? Une rancœur vive se ressent en ce qui concerne le régime de Ceausescu ; les conditions de vie semblaient misérables.

Par contre en Hongrie, cette rancœur ne semble pas avoir existé, à part pour la génération des parents qui ont connu le régime sombre de Rákosi. Kádár est perçu comme étant l'homme qui a trouvé des compromis avec l'URSS pour offrir aux Hongrois un certain confort de vie.

En ce qui concerne l'actuelle Slovaquie, même si les réponses sont nuancées, les personnes estiment que la vie actuelle est très difficile par rapport à 1970.

Plusieurs personnes questionnées dénoncent le fait que leur quotidien n'est pas forcément meilleur avec l'entrée dans l'UE. Enfin, les Serbes dénoncent le bombardement illégal de leur pays par les forces de l'OTAN, qui selon eux ont plutôt créé le chaos. La censure était discrète en Hongrie et apparemment virulente en Roumanie.

En Slovaquie et en Yougoslavie, la censure existait, mais pas aussi forte qu'en Roumanie. Certaines personnes questionnées disent que les discriminations des minorités existaient peu dans les années 1970, notamment en Yougoslavie et en Slovaquie. Cependant les Roms semblent avoir été discriminés surtout en Roumanie et en Slovaquie. La guerre russo-ukrainienne semble préoccuper les personnes questionnées, avec parfois des critiques très vives en ce qui concerne les interventions des Occidentaux dans le conflit, la corruption régnante en Ukraine.

Pour avoir une perception plus personnelle des témoignages, je laisse aux lecteurs un temps de lecture, pour qu'il découvre le sens des paroles des personnes interviewées.

6. Lectures proposées

Hélène Carrère d'Encausse, « Khrouchtchev était-il vraiment nécessaire ? », Revue française de science politique, no 6, 1965, p. 1073-1074 (lire en ligne [archive])

Sebök, Ferenc, 2024, Les difficultés d'apprentissage du français chez les enfants roms, éd. EUE, ISBN : 978 6206717782

Sebök, Ferenc, 2024, Les familles Roms et les difficultés d'apprentissage des enfants – Bilinguisme, conscience phonologique, difficultés langagières et d'apprentissage, traditions, culture, discriminations, éd. EUE, ISBN : 978 6206727385

Sebök, Ferenc, 2024, Discrimination and family values concerning Roma people, Lap, Lambert Academic Publishing. ISBN : 978 6207844036

Sebök, Ferenc, Roma People and their difficulties in daily life - Analysis of the answers to a questionnaire. Concerns, attitudes and behaviours
Observed in the target families: importance of customs and traditions. Reflections on the daily life of Romani people – IJAMSR Journal, ISSN:2581-4281, Vol7, Issue 12, 2024.
<https://doi.org/1031426/ijamsr.2024.12.7951>

Stefan Auer, « Hannah Arendt, Totalitarianism and the Revolutions in Central Europe: 1956, 1968, 1989 », Eurozine, 25 octobre 2006 (lire en ligne [archive], consulté le 27 octobre 2006).

Victor Sebestyén, Ungernrevolten 1956: Tolv dagar som skakade världen, 2006, p. 286 (Swedish edition of Twelve Days: The Story of the 1956 Hungarian Revolution) (ISBN 91-518-4612-8). (Cites Borhi, Hungary in the Cold War, 2004, p. 243–249.)

<https://www.kommunizmuskutato.hu/eletrajzok/rakosi-matyas>
<https://www.santegidio.org/pageID/30468/langID/fr/itemID/44041/La-guerre-silencieuse-du-Donbass.html>

<https://www.amnesty.fr/conflits-armes-et-populations/actualites/ukraine-guerre-russe-deux-ans-dix-ans-2014-2022>
<https://www.amnesty.fr/conflits-armes-et-populations/actualites/ukraine-guerre-russe-deux-ans-dix-ans-2014-2022>
<https://www.kommunizmuskutato.hu/eletrajzok/kadar-janos>
<https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000179/l-insurrection-de-budapest.html>
https://www.reflexions.uliege.be/cms/c_340113/fr/u-r-s-s-union-des-republiques-socialistes-sovietiques
<https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire/1547>
<https://www.revueconflits.com/donbass-des-populations-divisees/>